

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA "TARBIYA" FANINI O'QITISHNING AHAMIYATI

Sulaymonova Tanzila Zoir qizi

JDPU 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634623>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yosh avlod tarbiyasi va boshlang'ich ta'limda "Tarbiya" fani va uni o'qitishning ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, bola, tarbiya, maktab, darslik, yosh avlod.

Annatation: This article discusses the importance of the science of "Education" and its teaching in the upbringing of the young generation and primary education.

Key words: Primary education, child, education, school, textbook.

Mamlakatimizda yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ertamiz egalari bo'lgan o'g'il-qizlarning zamonaviy bilim olishi, yuksak ma'naviyatli bo'lib ulg'ayishlari uchun zarur sharoitlar yaratilmoqda. Buni kelajak avlod tarbiyasiga qaratilayotgan e'tibordan ham bilishimiz mumkin. Ta'kidlash mumkinki, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida "Bizni hamisha o'ylantirib keladigan masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobiga erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan".[1]

Bugungi davr talablari va yuqoridagi so'zlardan ham bilinib turibdiki, Vatanimiz taraqqiyoti va ravnaqi o'sib kelayotgan yosh avlodga bog'liq ekan, siz-u biz bugun farzandlarimizga faqat bilim emas, ularni buyuk bobokolonlarimiz, ajdodlarimiz alohida e'tibor qaratib kelgan tarbiya deb ataladigan ma'naviy ozuqa bilan ham oziqlantirib borishimiz lozimligini anglaymiz. Shunday ekan, bugungi kunda bu sohaga qaratilgan ishlar qanday tus olgan va ularning natija va tahlillari biz kutgan natijani bermoqdami yoki aksincha, degan savollarni o'zimizga berishimiz va sohadagi ishlarni yanada puxta olib borishimiz kerakligini anglaymiz.

Aytish mumkinki, tarbiya tizimidagi ishlarning amaliy ifodasini umum ta'lim maktablarida, "Odobnoma", "Dinlar tarixi", "Vatan tuyg'usi" kabi fanlar birlashtirilgan holda, yagona "Tarbiya" fani joriy etilib, bugungi kunda ushbu

darsliklar tarbiya tizimida muhim manba bo'lib kelayotganida ko'rishimiz mumkin. Umumta'lim maktablarida joriy etilgan "Tarbiya" fanini o'rganib chiqqan holda, uning avvalgilaridan farqini birma-bir sanash joiz deb bildik:

1. "Tarbiya" darsligi "Vatan tuyg'usi", "Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari" hamda "Dunyo dinlari tarixi" fanlarini birlashtirdi.
2. 1-9-sinflarda 2020-2021-o'quv yilidan, 10-11-sinflarda esa 2021-2022-o'quv yilidan boshlab amaliyotga joriy etildi.
3. Darsliklarni tayyorlashda Yaponiyaning "Axloq ta'limi", Singapurning "Fe'l-atvor va fuqarolik ta'limi", Buyuk Britaniyaning "Tafakkur", "Xalq ta'limi" fanlari va darsliklari yaqindan o'rganildi.
4. Ilk marotaba darsliklarda XXI asr ko'nikmalari deb nom olgan yumshoq ko'nikmalar joriy qilindi. Darslik orqali o'quvchida bilim berishdan tashqari ko'nikma shakllantiriladi.
5. Yangi fan darsliklaridagi amaliyotga yo'naltirilgan mashg'ulotlar va mavzular o'quvchida muvaffaqiyat motivlarini uyg'otadi. Faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantiradi.
6. O'quv fani mohiyati 50% nazariy, 50% amaliy asosga qurilgan.
7. "Tarbiya" darsliklarida "role-model", ya'ni —namuna keltirish, zamonaviy pedagogik metodidan unumli foydalanilgan. Unda milliy va xalqaro miqyosda yuksak natijaga erishgan insonlar yutuqlari tahlil qilinadi.
8. Darslik yorqin, rangli, illyustratsiyalarga boy va har bir bo'limi o'ziga xos fon, milliy va umuminsoniy xulq, ijtimoiy malakani ifoda etgan rasmlar bilan ta'minlangan. Har bir darslik uchun video, audio, media materiallar jamlashgan disk beriladi.
9. Insonning kelajakda muvaffaqiyatli inson bo'lishi, eng avvalo, to'g'ri maqsad qo'yishga bog'liq. Deyl Karnegi, Brayan Treysi kabi mashhur lektorlarning ta'limotiga ko'ra, hayotda o'z oldiga maqsad qo'yish va unga erishishni o'rganish ham aslida bir fan. "Tarbiya" fanining ahamiyatli jihati shuki, u bosqichma-bosqich bolada maqsad qo'yish va unga intilish ko'nikmasini shakllantirib boradi.

Shu o'rinda umum ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan 1-sinf "Tarbiya" darsligiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, unda berilgan dastlabki mavzular "Vatan ishonchi", "Salomlashish odobi", "Mening orzum", "Bilim olish sirlari", "Maktabim - gulshanim", "Mening sevimli ertak qahramonlarim" deb nomlanib aynan bu mavzularni bolajonlar to'liq savod chiqarmaslaridanoq o'rganishadi. Mavzular ichiga kirib boradigan bo'lsak, darslikdagi birinchi "Vatan ishonchi" mavzusining matni quyidagicha berilgan:

Men birinchi sinfga borganimda dadam menga G'.G'.ulomning she'rini o'qib berdilar:

*Sen bu kun ko'ksingda shod yurak bilan
Sinov navbatini kutib turasan.
A'lo mamlakatning a'lo farzandi,
Bilib qo'yki, seni Vatan kutadi!*

Maktabga endigina kelib, partada qanday o'tirish kerakligini, ruchkani qanday ushlab lozimligini o'rganayotgan jajjigina bolajonlar o'zlariga berilgan bunday yuksak mas'uliyatni to'laqonli anglab, uni his qilgan holda "Labbay" deya javob berishi kerakli bunga faqat va faqat yaxshi o'qibgina qolmay, tarbiyali, odob-axloqli bo'lish orqaligina erishish mumkinligi ustozlar yordamida tushunadilar.

Darslikning ikkinchi, mavzusi "Salomlashish odobi" deb nomlanadi. Mavzu matnida "Odamlar nima uchun salomlashishadi?", "Assalomu alaykum so'zining ma'nosi nima?" kabi savollar berilgan bo'lib, mavzu so'nggida salomlashish qoidalari beriladi.

O'z o'rnida aytish mumkinki, salomlashish qadimiy odat bo'lib, dunyodagi barcha madaniy xalqlar orasida insoniy munosabat, muomala va muloqotni salomdan boshlashadi. Har bir xalqning salomlashish bilan bog'liq urf-odatlar bor. Masalan: qo'l kaftlarini birlashtirgancha peshonalariga tirab, afg'onlar yuzlarini yuzlariga suykaguncha kift urushtirib salomlashishsa, inglizlar bosh kiyimini olib yengil tabassum qilishadi. Biz o'zbek xalqida esa salomlashish o'zgacha ko'rinishga ega. Ya'ni bir-birimizni ko'rganimizda "Assalomu alaykum" deya qo'l olishib ko'rishamiz. "Assalomu alaykum" iborasi arabcha "Sizga tinchlik tilayman" degan ma'noni bildiradi. Unga javob bo'luvchi "Vaalaykum assalom" iborasi esa "Sizga ham tinchlik tilayman" deya talqin qilinadi.

O'zbek xalqi odob-axloq qoidalariga, ayniqsa, salomlashish odobiga kata e'tibor beradi, shuning uchun, bu mavzuda maqollar, ertaklar, hatto shoirlarimiz she'rlarida va yozuvchilarimiz asarlarida ham bu o'z aksini topadi. Bunga ko'plab namunalar keltirish mumkin.

*Avval salom, bad'az kalom.
Amri padar – arshdan a'lo
Inson odobi bilan,
Osmon oftobi bilan.*

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kelajak avlod tarbiyasiga mas'uliyat va sinchkovlik bilan yondashish ertangi kungi istiqolimizni belgilab, dunyo xalqlari

orasida o'zbek xalqining o'ziga xosligini, o'sib kelayotgan yosh avlod vakillariga befarq emasligini ham yana bir bor isbotlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. M.Mirziyoyev "Erkin va farovon demakratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz". Toshkent-"O'zbekiston"- 2016.13-bet.
2. N. Ismatova va boshqalar, 1-sinf o'quvchilari uchun darslik T: G'. G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020 – 64 b.
3. R. A. Mavlonova, B.Normurodova. "Tarbiyaviy ishlar metodikasi". O'quv qo'llanma. Toshkent, "FAN" 2008 y.

